

Жураев Шавкат Бобоназарович.

Жураев Шавкат Бобоназарович ORCID ID0000-0001-8072-3687

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сины,
Узбекистан, г.Бухара, ул.Гиждуванская.23. Тел:+998(65) 223-00-50 e-mail:

hikmatova.madina@bsmi.uz

Цель исследования: изучить значение гирудотерапии в народной медицине, выявить её биологические основы, традиционные методы применения и современное клиническое значение.

Резюме. Гирудотерапия является одним из древнейших методов народной медицины, основанным на использовании медицинских пиявок. В работе рассмотрены биологические механизмы действия гирудотерапии, её применение в традиционной медицине и современные направления использования в клинической практике. Отмечается высокая эффективность метода при сердечно-сосудистых, неврологических и дерматологических заболеваниях. Несмотря на ограниченные противопоказания, гирудотерапия сохраняет актуальность как вспомогательный и безопасный метод лечения.

Ключивые слова: гирудотерапия, медицинская пиявка, народная медицина, биологические механизмы, традиционные методы лечения, современная клиническая практика, профилактика заболеваний.

ГИРУДОТЕРАПИЯ ВА УНИНГ ХАЛҚ ТАБОБАТИДАГИ АҲАМИЯТИ

Жураев Шавкат Бобоназарович. ORCID ID0000-0001-8072-3687

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Ўзбекистон, Бухоро,
Гиждувон кўчаси, 23-уй. Тел: +998(65) 223-00-50

e-mail: hikmatova.madina@bsmi.uz

Тадқиқот мақсади: гирудотерапиянинг халқ табобатидаги аҳамиятини ўрганиш, унинг биологик асослари, анъанавий қўлланиш усуллари ва замонавий тиббиётдаги клиник аҳамиятини аниқлаш.

Резюме. Гирудотерапия – халқ табобатидаги энг қадимий усуллардан бири бўлиб, тиббий пиявалардан фойдаланишга асосланган. Ушбу мақолада гирудотерапиянинг биологик таъсир механизмлари, унинг анъанавий тибдаги қўлланилиши ҳамда замонавий клиник амалиётдаги йўналишлари кўриб чиқилди. Ушбу усул юрак-қон томир, неврологик ва дерматологик касалликларда самарали экани таъкидланди. Қарши кўрсатмалар чекланган бўлишига қарамадан, гирудотерапия ёрдамчи ва хавфсиз табобат усули сифатида долзарб аҳамиятга эга.

Калит сўзлар: гирудотерапия, тиббий пиява, халқ табобати, биологик механизмлар, анъанавий даволаш усуллари, замонавий клиник амалиёт, касалликларни олдини олиш.

Juraev Shavkat Bobonazarovich.

Juraev Shavkat Bobonazarovich. ORCID ID0000-0001-8072-3687

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sina, Uzbekistan, Bukhara, Gijduvan str., 23. Tel: +998(65) 223-00-50 e-mail: hikmatova.madina@bsmi.uz

Research Objective: The aim of the study is to explore the significance of hirudotherapy in folk medicine, to identify its biological mechanisms, traditional applications, and its clinical importance in modern medicine.

Abstract. Hirudotherapy is one of the oldest methods of traditional medicine, based on the use of medicinal leeches. This article discusses the biological mechanisms of hirudotherapy, its role in folk practices, and its modern clinical applications. The method has shown effectiveness in cardiovascular, neurological, and dermatological conditions. Despite limited contraindications, hirudotherapy remains a relevant, safe, and supportive therapeutic approach.

Keywords: hirudotherapy, medicinal leech, folk medicine, biological mechanisms, traditional treatment methods, modern clinical practice, disease prevention.

Аннотация. Изучение роли гирудотерапии и её применения в народной и современной медицине невозможно без анализа существующих научных источников, в которых отражены как исторические аспекты, так и современные клинические направления.

В работах отечественных исследователей подчёркивается важность народной медицины как основы профилактики и лечения заболеваний. Так, Абдуллаева Н. и Хамроева З. указывают, что традиционные методы, включая применение пиявок, рассматривались народными целителями как способ восстановления баланса организма и очищения крови [1, с. 35–41].

Современные авторы отмечают преемственность гирудотерапии от древних времён до наших дней. Kruglova N. L. и Reshetnikov O. V. в своей работе показали, что использование медицинских пиявок имеет не только историческое значение, но и продолжает оставаться актуальным методом в дополнение к современной медицине [2, с. 47]. Похожие выводы представлены в индийских источниках: Singh A. и Kumar P. раскрывают терапевтические перспективы гирудотерапии при сердечно-сосудистых, суставных и кожных заболеваниях, указывая на её эффективность как вспомогательного метода лечения [3, р. 102–104].

Отдельное внимание уделено кардиологическим аспектам применения гирудотерапии. Мирзаев Ш. Х. в клинических наблюдениях доказал эффективность метода при гипертонии, ишемической болезни сердца и нарушениях микроциркуляции, что подтверждает возможность его использования в кардиологической практике [4, с. 78–80].

Большое значение имеют исследования биологического механизма действия пиявки. Классическая работа Baskova I. P. и Zavalova L. L. показала, что в слюнных железах пиявки содержатся белки и пептиды с выраженным антикоагулянтным, противовоспалительным и фибринолитическим действием, что объясняет её терапевтический эффект [5, р. 705–709].

Следует отметить, что современные исследования в области народной медицины расширяют знания не только о гирудотерапии, но и о растительных средствах. Так, Хикматова М. в цикле публикаций рассматривает использование корицы как перспективного растения в народной и клинической медицине, подчёркивая её антиоксидантные и гипогликемические свойства [6, с. 17–19; 9, с. 8–12]. В другой работе автор показала методику моделирования острой почечной недостаточности у животных с использованием хлорида натрия, что имеет значение для экспериментальной фармакологии [7, с. 201–206].

Интерес также представляет исследование Bobonazarovich D. S. и Хикматовой М. Ф., посвящённое разработке смесей для коррекции сахарного диабета в народной медицине. Авторы подчёркивают, что фитотерапия и традиционные методы могут усиливать эффективность стандартных схем лечения и улучшать качество жизни пациентов [8, с. 100–105].

В русле изучения лечебных растений следует отметить и работу Кароматова И. Д. и Давлатовой М. С., где детально рассмотрены биологические свойства одуванчика, его влияние на обмен веществ, функцию печени и желудочно-кишечного тракта [10, с. 147–152]. Эти данные демонстрируют общий тренд интереса исследователей к интеграции народных методов лечения в современную медицину.

Таким образом, проведённый анализ источников показывает, что гирудотерапия сохраняет актуальность как часть народной медицины и доказала свою эффективность в ряде клинических направлений. Исследования, посвящённые как пиявкам, так и лекарственным растениям, свидетельствуют о необходимости комплексного подхода, где традиционные методы рассматриваются не изолированно, а в единстве с современными медицинскими практиками. Гирудотерапия как метод лечения находит своё отражение в трудах многих российских учёных, которые подчёркивают как её историческое значение, так и современные клинические перспективы.

Так, в фундаментальной работе Абдуллаевой Н. и Хамроевой З. [1, с. 35–38] отмечается, что народная медицина, включая применение пиявок, издавна рассматривалась как важный элемент профилактики заболеваний. Авторы подчеркивают, что пиявка использовалась не только для очищения крови, но и для восстановления общего баланса организма, что делает её одним из наиболее показательных методов традиционной терапии.

Особое внимание уделяется исследованиям российских биохимиков. Baskova И. П. и Zavalova Л. Л. [5, р. 705–707] детально изучили белковый и пептидный состав секрета слюнных желез медицинской пиявки. В их работах показано, что гирудин и ряд других биологически активных веществ обладают антикоагулянтным, тромболитическим и противовоспалительным действием, что объясняет эффективность метода при сердечно-сосудистых патологиях. Эти данные легли в основу дальнейших экспериментальных и клинических исследований в области гирудотерапии в России.

Клиническая значимость метода нашла отражение и в исследованиях Мирзаева Ш. Х. [4, с. 78–80], который на примере пациентов с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца показал улучшение микроциркуляции и снижение симптомов заболевания после курса гирудотерапии. Таким образом, российские авторы подтверждают, что данный метод может

служить эффективным дополнением к традиционным схемам терапии в кардиологической практике.

Важным вкладом в развитие народной медицины является работа Кароматова И. Д. и Давлатовой М. С. [10, с. 148–152], где подробно рассмотрены лечебные свойства одуванчика. Авторы отмечают его гепатопротекторные, желчегонные и противовоспалительные эффекты, что свидетельствует о богатстве отечественной школы фитотерапии.

Таким образом, анализ трудов российских исследователей показывает, что гирудотерапия в отечественной науке рассматривается как метод, имеющий как глубокие исторические корни, так и современные перспективы практического применения. Работы Баськовой, Заваловой и их последователей заложили фундаментальное понимание биохимических основ метода, а клинические исследования Мирзаева и его коллег подтвердили эффективность гирудотерапии при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Всё это свидетельствует о значительном вкладе российских учёных в интеграцию народной и современной медицины. Современное развитие гирудотерапии в России происходит на основе многовековых традиций и подкреплено официальным признанием метода. Как отмечают исследователи, в 1991 году после I Всемирного конгресса гирудологов медицинские пиявки были включены в Реестр лекарственных средств Российской Федерации, что стало важным этапом институционального признания метода. Работа Басковой И. П. и Никонова Г. И. занимает ключевое место в российской гирудологии. Учёные установили, что слюнные железы пиявки выделяют до 80 биологически активных веществ (БАВ), включая гирудин — мощный прямой антикоагулянт, препятствующий тромбообразованию. Гирудин содержит около 65 аминокислот, среди которых глутамин, аспарагин, глицин, лизин, цистин, серин, тирозин и другие, которые активны в регуляции гомеостаза. Исследования из Казани под руководством Сафиуллиной Г. И. и коллег описали применение гирудотерапии при нарушениях венозного кровообращения головного мозга. Также российские клиники демонстрировали высокую эффективность метода при хронических гинекологических заболеваниях и бесплодии — снижение воспалительного процесса, улучшение биохимических показателей и наступление беременности. Александров Куланин представил результаты лечения хронического посттравматического остеомиелита с помощью медицинских пиявок. В то же время Артёмова Э. К. и Стукалова Т. А. описали восстановление функции больных суставов с применением *Hirudo medicinalis*. В клиническом исследовании с участием 10 женщин с эссенциальной артериальной гипертензией было показано, что после курса гирудотерапии артериальное давление снизилось, тонус сосудов нормализовался, улучшилась эластичность артерий, уменьшилось межполушарное асимметрическое кровотечение — все изменения признаны статистически значимыми. Монографии и клинические сводки из разных российских учреждений подтверждают эффективность гирудотерапии при тромбозе (эффект достигнут в 92,8 % случаев), стенокардии, офтальмологических заболеваниях, эндометриозе, снижении доз лекарств — с явным экономическим и терапевтическим эффектом. Публикация Коньртаевой Н. Н. (и соавт.) представляет собой систематический обзор клинических исследований гирудотерапии при болезнях сердечно-сосудистой системы за 2000–2014 годы. Автор выяснил, что большинство англоязычных исследований касаются использования гирудина в микрохирургии и описания отдельных случаев, в то время как весь пул клинических исследований в кардиологии сосредоточен преимущественно в российских

журналах. Некоторые темы — травматология, дерматология, неврология, офтальмология — также представлены российскими публикациями и патентом, описывающим лечение ишемических цереброваскулярных заболеваний с помощью гирудотерапии. Таким образом, исследования российских учёных подтверждают, что гирудотерапия обладает реальными терапевтическими эффектами: антикоагулянтным, противовоспалительным, микроциркуляционным, успокаивающим и регенеративным. Многообразие сфер применения — от сосудистых и гинекологических расстройств до ортопедии и офтальмологии — указывает на универсальность метода как дополнения к традиционной терапии. Гирудотерапия в последние десятилетия вновь привлекает внимание зарубежных исследователей благодаря сочетанию традиционных подходов и современных клинических данных. Так, Singh и Kumar (2019) отмечают, что использование медицинских пиявок в аюрведической медицине Индии находит всё более широкое применение в современной клинической практике, особенно при лечении варикозной болезни, остеоартрита и кожных заболеваний [Singh, Kumar, 2019].

Работы Kruglova и Reshetnikov (2020) также акцентируют внимание на том, что гирудотерапия прошла путь от древней народной практики до метода, включённого в программы альтернативной медицины в Европе и США. Авторы подчеркивают, что современные методы предполагают строгое соблюдение стерильности и использование специально выращенных медицинских пиявок [Kruglova, Reshetnikov, 2020].

Исследования Baskova и Zavalova (2001) раскрыли биохимическую основу терапевтического эффекта пиявки. Было доказано, что слюнные железы выделяют комплекс биологически активных веществ — гирудин, апиразу, дестабилазу, обладающих антикоагулянтными, противовоспалительными и анальгезирующими свойствами [Baskova, Zavalova, 2001]. Данный вклад российских учёных получил высокую оценку и в зарубежных научных кругах.

В международной литературе также подчеркивается мультидисциплинарное применение гирудотерапии. Например, Whitaker et al. (2004) в обзоре, опубликованном в *British Journal of Plastic Surgery*, показали эффективность медицинских пиявок в восстановительной и пластической хирургии, особенно при нарушениях венозного оттока и риске тромбоза пересаженных тканей.

Eldor et al. (1996) в своей классической статье в *Blood Reviews* выделили уникальную роль гирудина как антикоагулянта, подчеркивая перспективы использования экстрактов пиявок в фармакологии для создания новых антитромботических препаратов.

Таким образом, иностранные авторы рассматривают гирудотерапию как мост между древними традициями и современными клиническими исследованиями. Их работы подтверждают высокую значимость метода при сердечно-сосудистых, хирургических и кожных патологиях, а также открывают перспективы создания новых лекарственных средств на основе пиявочного секрета.

1. Абдуллаева Н., Хамроева З. Народная медицина и её роль в профилактике заболеваний. – Ташкент: Фан, 2018. – 156 с.
2. Kruglova N. L., Reshetnikov O. V. Hirudotherapy: from history to modern application // Journal of Alternative Medicine. – 2020. – №4. – С. 45–52.
3. Singh A., Kumar P. Therapeutic applications of leech therapy in modern medicine // International Journal of Ayurveda Research. – 2019. – Vol. 10(2). – P. 101–108.
4. Мирзаев Ш. Х. Хирудотерапия и её эффективность при сердечно-сосудистых заболеваниях // Вестник Ташкентского медицинского академии. – 2021. – №3. – С. 77–82.
5. Baskova I. P., Zavalova L. L. Protein and peptide composition of the medicinal leech salivary gland secretion and its biological activity // Biochemistry. – 2001. – Vol. 66. – P. 703–714.
6. Hikmatova M. Cinnamon and its prospects in folk medicine // International conference on multidisciplinary science. – 2024. – Т. 2. – №. 11. – С. 15-22.
7. Хикматова М. Ф. ЎТКИР БУЙРАК ЕТИШМОВЧИЛИГИНИ ОШ ТУЗИ ЁРДАМИДА ЧАКИРИШ УСУЛИ // AMERICAN JOURNAL OF APPLIED MEDICAL SCIENCE. – 2024. – Т. 2. – №. 5. – С. 199-210.
8. Bobonazarovich D. S., Furkatovna H. M. В НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА // AMERICAN JOURNAL OF APPLIED MEDICAL SCIENCE. – 2024. – Т. 2. – №. 4. – С. 97-109.
9. Hikmatova M. КАРИЦА КАК ЛЕЧЕБНОЕ РАСТЕНИЕ В КЛИНИКЕ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ // INTERNATIONAL CONFERENCE ON MEDICINE, SCIENCE, AND EDUCATION. – 2024. – Т. 1. – №. 11. – С. 3-14.
10. Кароматов И. Д., Давлатова М. С. Лечебные свойства лекарственного растения одуванчик // Биология и интегративная медицина. – 2018. – №. 9. – С. 145-164.
11. Bobonazarovich D. S., Furkatovna H. M. В НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА // AMERICAN JOURNAL OF APPLIED MEDICAL SCIENCE. – 2024. – Т. 2. – №. 4. – С. 97-109.
12. Хикматова М. Ф. Влияние масла косточек граната на мочевыделительную систему // INTERNATIONAL CONFERENCE ON MEDICINE, SCIENCE, AND EDUCATION. – 2024. – Т. 1. – №. 2. – С. 42-51.
13. Хикматова М. Ф. МАСЛО ИЗ ГРАНАТОВЫХ КОСТОЧЕК (PUNICA GRANATUM L.), ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ // Research Journal of Trauma and Disability Studies. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 207-213.
14. Хикматова М. Ф. ВЛИЯНИЕ МАСЛА ГРАНАТОВОХ КОСТОЧЕК НА СЕЛЕЗЁНКУ ПРИ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ // Биология и интегративная медицина. – 2023. – №. S. – С. 36-45.
15. Hikmatova M. F., Khamdamova M. T. Morphometric features of anthropometric parameters of adolescents living in the city of Bukhara engaged in athletics // ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 9. – С. 492-495. Hikmatova MF Treatment and Prevention of Kidney Diseases with Herbs // American Journal of Social and Humanitarian Research. - 2022. - Vol. 3. - No. 6. - P. 426-429.
16. Hikmatova MF Pomegranate Fruits in the Prevention and Treatment of Kidney Diseases // American Journal of Social and Humanitarian Research. - 2022. - Vol. 3. - No. 6. - P. 422-425.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-10

17. Furkatovna, Kh.M. (2022). Healing Properties of Pomegranate Seeds. *Research Journal of Trauma and Disability Studies*, 1(10), 242-245.
18. Madina F. Hikmatova. (2023). The Influence of Pomegranate Seed Oil on the Spleen in Case of Kidney Insufficiency // 13(5): 740-742.
19. Khikmatova, M. F. (2022). Medicinal Properties of Pomegranate Seeds. *Research Journal of Trauma and Disability Studies*, 1 (10), 242-245.
20. <http://article.sapub.org/10.5923.j.ajmms.20231305.40.html>
21. Хикматова, М. Ф. (2023). Влияние масло гранатовых косточек на селезёнки при почечной недостаточности. *МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА*, 1(2), 29-32.
22. Хикматова, М. Ф. (2023, October). ПОЛУЧЕНИЕ МАСЕЛ ИЗ ГРАНАТОВЫХ КОСТОЧЕК (PUNICA GRANATUM L.), ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ. In *International conference on multidisciplinary science* (Vol. 1, No. 4, pp. 16-19).
23. Хикматова, М. Ф. (2023). Влияние масло гранатовых косточек на тимус при почечной недостаточности. *Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan*, 1(7), 163-171.
24. Khikmatova, M. F. (2022). Study of the Effect of Pomegranate Oil on the Immunological State in Experimental Animals. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 3(7), 137-140.
25. Хикматова, М. Ф. (2023). МАСЛО ИЗ ГРАНАТОВЫХ КОСТОЧЕК (PUNICA GRANATUM L.), ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ. *Research Journal of Trauma and Disability Studies*, 2(10), 207-213.
26. To'xtasinovna, H. M. (2023). POMEGRANATE SEED OIL (PUNICA GRANATUM L.), STUDY OF PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES. *American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences* (2993-2149), 1(9), 11-15.
27. Furkatovna, H. M., & To'xtasinovna, H. M. (2023). POMEGRANATE SEED OIL, STUDY OF PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES. *American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences* (2993-2149), 1(10), 316-321.
28. Zhumaevich, T. S., Tukhtasinovna, K. M., & Furkatovna, K. M. (2023). Protective effect of pomegranate seed oil against salt toxicity in rat kidneys. *Texas Journal of Medical Science*, 27, 57-59.
29. Тешаев, Ш. Ж., Хамдамова, М. Т., & Хикматова, М. Ф. (2023). СОЛЬ И ПОЧКА. КОРРЕКЦИЯ С МАСЛОМ КОСТОЧЕК ГРАНАТА. *JOURNAL OF NURSING AND WOMEN'S HEALTH*, 6(5), 9-14.